

apenado Pavão

opinião como direito

PILILI E A ILUSÃO DA SIMPATIA

maio 6, 2026 por a pena do pavão, publicado em crônicas, jurídico, opinião, política

Ano 14 – vol. 05 – n. 59/2026

Há momentos em que a realidade institucional parece pedir um pouco de humor. E o humor, quando bem colocado, serve até como antídoto contra o desalento. O problema começa quando o humor deixa de ser espontâneo e passa a ser estratégia.

O Tribunal Superior Eleitoral resolveu apresentar ao público um mascote: uma simpática urna eletrônica, batizada com o nome — não menos curioso — de Pilili.

O nome é uma onomatopeia inspirada no ruído que faz a urna após o eleitor concluir as etapas do processo de votação. A ideia, ao que tudo indica, é aproximar o eleitor, suavizar a imagem institucional, tornar o processo eleitoral mais leve, mais “amigável”.

É compreensível. Em tempos de desconfiança difusa, qualquer gesto que pretenda reconstruir pontes merece, ao menos, ser observado. Mas há um detalhe que nem o mais carismático dos mascotes consegue esconder: confiança institucional não se fabrica com pelúcia simbólica.

Não há caricatura capaz de substituir coerência.

Não há slogan capaz de compensar excesso.

E, definitivamente, não há mascote que resista ao desgaste produzido por decisões que, aos olhos de muitos, extrapolam os limites da própria Constituição.

Pilili, com sua aparência inofensiva, parece nos convidar a um universo onde tudo funciona com leveza infantil. Mas o Direito Constitucional não é um parque temático. Ele é, antes de tudo, um sistema de contenção de poder. Quando esse sistema falha — ou parece falhar — não é com figuras lúdicas que se recompõe sua autoridade.

A simbologia institucional tem força, é verdade. Bandeiras, hinos, ritos — tudo isso ajuda a construir pertencimento e respeito. Mas essa força é derivada, nunca originária. Ela depende da substância. Quando a substância se fragiliza, o símbolo vira ornamento. E, em certos casos, ornamento deslocado.

O Judiciário, especialmente quando investido da função de guardião da Constituição, não pode se dar ao luxo de parecer leve onde deveria ser firme, nem simpático onde deveria ser rigorosamente imparcial. A credibilidade não nasce da tentativa de ser querido, mas da capacidade de ser confiável.

E confiabilidade, no mundo jurídico, tem nome conhecido: previsibilidade, autocontenção e respeito às regras do jogo democrático.

Se essas bases são percebidas como frágeis, pouco importa se a urna sorri.

No fim das contas, Pilili pode até arrancar um sorriso — e talvez esse seja o seu maior mérito. Mas instituições não se sustentam por sorrisos. Sustentam-se por limites.

E limites, como bem se sabe, não se desenham com mascotes.

COMPARTILHE ISSO:

Personalizar botões

CURTIR ISSO:

Curtir Seja o primeiro a curtir este post.

RELACIONADO

O RÉQUIEM AO INSEPULTO
outubro 5, 2022
Em "Opinião"

PLURALISMO POLÍTICO E OS FILTROS IDEOLÓGICOS.
novembro 22, 2019
Em "Opinião"

DA BANCA DE JORNAL AO DIÁRIO OFICIAL: A república em quadrinhos
fevereiro 14, 2026
Em "Crônicas"

com a tag [constituição](#), [democracia](#), [direito](#), [política](#)

[editar](#)

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Professor Titular do Curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão - Decano Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor de Direito Constitucional do Curso de Direito da UFMA Membro Efetivo do Instituto dos Advogados Brasileiros Membro da Associação de Ciência Política do Estado de Nova York (NYSOSA), New York State Political Science Association Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADÉ Pesquisador junto a CAPES-CNPQ - Grupo de Estudos de Direito Constitucional Contemporâneo **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

QUANDO O INTÉRPRETE VIRA AUTOR, A CONSTITUIÇÃO VIRA RASCUNHO – O risco silencioso de uma jurisdição que reescreve o pacto constitucional

DEIXE UMA RESPOSTA

Escreva um Comentário

Comentário

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

PILILI E A ILUSÃO DA SIMPATIA

QUANDO O INTÉRPRETE VIRA AUTOR, A CONSTITUIÇÃO VIRA RASCUNHO – O risco silencioso de uma jurisdição que reescreve o pacto constitucional

ENTRE LINÓTIPOS E MEMÓRIAS: CEM ANOS DE O IMPARCIAL

A REPÚBLICA DOS ENSAIOS: onde a política encena e o Direito assiste

TRIBUNAL E TRIBUNA

EDIÇÕES

Selecionar o mês ↕

COMENTÁRIOS

- MARGARETH G PEDERZIN... em **ACUSAR E VITIMIZAR**
Maria em **A FACULDADE DE DIREITO**
- A PENA DO PAVÃO** em **SEMIPRESIDENCIALISMO NA VITRIN...**
- CARLOS AUGUSTO FURTA... em **SEMIPRESIDENCIALISMO NA VITRIN...**
LIVROS PROIBIDOS... em **"INDEX LIBRORUM PROHIBIT...**